

IX SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE HABILIDADES SOCIAIS

&
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE RELAÇÕES
INTERPESSOAIS E HABILIDADES SOCIAIS

25 A 27 DE
SETEMBRO DE 2024

Fortalecimiento de las relaciones interpersonales mediante las habilidades sociales: pruebas y aplicaciones

José María León Rubio y José María León Pérez

El fortalecimiento de las relaciones interpersonales es un aspecto esencial de la promoción de interacciones humanas enriquecedoras basadas en la comunicación eficaz, la confianza mutua y la colaboración. En este contexto, las habilidades sociales desempeñan un papel central, en particular la escucha activa, la empatía, la asertividad, la gestión emocional y la resolución de conflictos. Estas habilidades son fundamentales para construir relaciones sólidas y saludables en diversos contextos, como el lugar de trabajo, la familia y las instituciones educativas.

Teóricamente, el fortalecimiento de las relaciones interpersonales se basa en modelos ampliamente reconocidos. La Teoría de la Inteligencia Emocional subraya la importancia de comprender y gestionar las emociones propias y ajenas (Goleman, 1995). La Teoría del Aprendizaje Social destaca el papel de la observación y la práctica en el aprendizaje de comportamientos sociales (Bandura, 1977). La Teoría del Intercambio Social entiende las relaciones como intercambios de costes y recompensas, destacando la reciprocidad como elemento esencial (Thibaut & Kelley, 1959).

Los estudios empíricos refuerzan la conexión entre las habilidades sociales y los beneficios interpersonales. En entornos laborales, estas habilidades se asocian a una mayor productividad, a la mejora del clima organizacional y a la reducción de la rotación de personal (Cantero-Sánchez et al., 2021). En el contexto educativo, favorecen un ambiente más positivo e inciden directamente en el rendimiento académico (Durlak et al., 2022). En las familias, contribuyen a reducir los conflictos y a reforzar la cohesión (Esteves Villanueva et al., 2020).

Un aspecto innovador que se aborda es el uso de las nuevas tecnologías, como la realidad virtual y el metaverso, en el entrenamiento de habilidades sociales. Estas tecnologías ofrecen entornos inmersivos y controlados en los que los individuos pueden practicar y desarrollar habilidades interpersonales de forma segura y realista. Entre estas iniciativas se encuentra el Metaverso Cármenes, desarrollado por la Universidad de Sevilla, que integra simulaciones interactivas dirigidas a mejorar las habilidades sociales, especialmente en profesionales sanitarios (García Jiménez et al., 2023; León Rubio et al., 2022). Esta plataforma permite a los participantes experimentar situaciones desafiantes, recibir feedback en tiempo real y mejorar gradualmente sus competencias a través de una experiencia muy atractiva.

Estas tecnologías también ofrecen la oportunidad de personalizar las intervenciones en función de las necesidades específicas de individuos o grupos. La combinación de escenarios simulados y la posibilidad de repetir situaciones reales en entornos controlados facilita la consolidación del aprendizaje, al tiempo que reduce el impacto de los errores durante el proceso de formación.

Otro diferencial relevante en el estudio de las relaciones interpersonales es la integración de indicadores bioquímicos y neurofisiológicos para evaluar el impacto de las interacciones sociales en el bienestar físico y emocional. Entre los biomarcadores más destacados se encuentran:

- **Oxitocina:** Conocida como la «hormona del apego», se libera en interacciones sociales positivas, como las muestras de afecto y confianza. Su presencia se asocia a una mayor empatía, cooperación y reducción del estrés, proporcionando un indicador fisiológico objetivo de la calidad de las relaciones interpersonales (v.g., Feldman, 2012; Soporta-Wiesel et al., 2024).
- **Variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC):** Este marcador refleja la actividad del sistema nervioso autónomo y está relacionado con la capacidad de regular el estrés emocional. Las relaciones interpersonales positivas aumentan la VFC, mientras que las interacciones conflictivas tienden a reducirla. Esta métrica es especialmente útil para supervisar las intervenciones dirigidas a reforzar los vínculos interpersonales (v.g., Thayer et al., 2012; Volper-Esmond et al., 2024).
- **Cortisol:** El cortisol es una hormona relacionada con el estrés, y sus niveles aumentan en situaciones de conflicto o estrés interpersonal. La mejora de las relaciones interpersonales puede disminuir la activación del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal (HPA), reduciendo la liberación de cortisol. Relaciones interpersonales de calidad, caracterizadas por el apoyo social, han demostrado reducir los niveles de cortisol durante situaciones estresantes. Cohen & Janicki-Deverts (2009) mostraron que las personas con redes sociales de apoyo más amplias y de mayor calidad tienen respuestas de cortisol más bajas ante el estrés.
- **Serotonina:** Este neurotransmisor está involucrado en la regulación del estado de ánimo y el bienestar emocional. Las relaciones interpersonales satisfactorias pueden influir en los niveles de serotonina, ayudando a mejorar el estado de ánimo y reduciendo síntomas de depresión y ansiedad. Los estudios sugieren que las interacciones sociales positivas y el apoyo social pueden influir en el sistema serotoninérgico. Por ejemplo, Young (2007) exploró cómo los vínculos afectivos y el bienestar social se relacionan con el equilibrio de serotonina, lo que influye en la estabilidad emocional.
- **Endorfinas:** Las endorfinas son neurotransmisores asociados con la reducción del dolor y el aumento del placer. Los vínculos sociales positivos, como el contacto físico y el apoyo emocional, están asociados con la liberación de endorfinas, lo que contribuye al bienestar emocional y físico. Por ejemplo, Dunbar (2012) propuso la "Hipótesis de las endorfinas sociales", sugiriendo que las interacciones sociales, como las risas y el contacto físico, desencadenan la liberación de endorfinas, reforzando así los vínculos sociales y mejorando el bienestar.
- **Marcadores inflamatorios:** Relación interpersonal conflictiva o de baja calidad se ha asociado con niveles más altos de marcadores inflamatorios, como la proteína C reactiva (PCR) y el factor de necrosis tumoral (TNF- α). Por el contrario, relaciones interpersonales positivas y redes de apoyo social pueden reducir estos marcadores inflamatorios, lo que sugiere un efecto protector sobre la salud física y mental. Por ejemplo, Kiecolt-Glaser et al. (2010) encontraron que las parejas con relaciones conflictivas mostraban niveles más altos de marcadores inflamatorios, mientras que aquellas con relaciones más armoniosas exhibían niveles más bajos de inflamación.
- **Actividad de la amígdala:** La amígdala es una región cerebral clave en el procesamiento de emociones, especialmente el miedo y la ansiedad. Las relaciones interpersonales de apoyo pueden reducir la hiperactividad de la amígdala en respuesta a estímulos estresantes, ayudando a una mejor regulación emocional. Un estudio de Eisenberger et al. (2007) mostró que las personas que se sentían socialmente apoyadas presentaban una menor

activación de la amígdala en situaciones de estrés social, lo que sugiere que el apoyo social amortigua la respuesta emocional negativa.

Resumiendo, las investigaciones sugieren que la mejora de las relaciones interpersonales no solo tiene efectos psicológicos positivos, sino también repercusiones en una amplia gama de indicadores neurofisiológicos y bioquímicos. La oxitocina, el cortisol, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, las endorfinas, los marcadores inflamatorios, y la actividad de la amígdala son algunos de los marcadores que muestran cómo las relaciones sociales afectan nuestra biología, confirmando que las relaciones interpersonales de calidad son fundamentales para la salud y el bienestar integral.

La aplicación de programas de entrenamiento en habilidades sociales (SST), talleres de inteligencia emocional y el uso de tecnologías como la realidad virtual y el metaverso han demostrado su eficacia en diversos contextos. Sin embargo, la aplicación de estas iniciativas se enfrenta a retos como la resistencia al cambio, la limitación de recursos y las dificultades para generalizar las habilidades aprendidas más allá del entorno de formación. Para superar estas barreras, es esencial involucrar a los líderes, realizar un seguimiento continuo de las intervenciones y utilizar tecnologías que permitan personalizar las estrategias de formación.

Fortalecer las relaciones interpersonales requiere, por tanto, un enfoque polifacético que combine el desarrollo de habilidades sociales, las nuevas tecnologías y las mediciones biométricas. La integración de herramientas innovadoras, como el Metaverso Carmenides, y la incorporación de indicadores fisiológicos amplían la capacidad de evaluar y promover interacciones humanas más sanas, eficaces y sostenibles. Estas estrategias ofrecen vías prometedoras para reforzar los vínculos interpersonales, tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Referencias

- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Cohen S, Janicki-Deverts D. (2009) Can we improve our physical health by altering our social networks? *Perspect Psychol Sci.* (4):375-378.
- Dunbar R.I. (2012). Bridging the bonding gap: the transition from primates to humans. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci.* 367(1597):1837-46. doi: 10.1098/rstb.2011.0217.
- Durlak, J. A., Mahoney, J. L., & Boyle, A. E. (2022). What we know, and what we need to find out about universal, school-based social and emotional learning programs for children and adolescents: A review of meta-analyses and directions for future research. *Psychological Bulletin*, 148(11-12), 765–782.
- Eisenberger NI, Taylor SE, Gable SL, Hilmert CJ, Lieberman MD. (2007). Neural pathways link social support to attenuated neuroendocrine stress responses. *Neuroimage.* 35(4):1601-12. doi: 10.1016/j.neuroimage.2007.01.038.
- Esteves Villanueva, A. R., Paredes Mamani, R. P., Calcina Condori, C. R., & Yapuchura Saico, C. R.. (2020). Habilidades Sociales en adolescentes y Funcionalidad Familiar. *Comuni@cción*, 11(1), 16-27.
- Feldman, R. (2012). Oxytocin and social affiliation in humans. *Hormones and Behavior*, 61(3), 380-391.
- García Jiménez, F.; León-Rubio, J.M.; León-Pérez, J.M.; González Alonso, J.; Molina-Capilla, M.; Cárdenas de la Miyar, A. y Canseco Fernández, A. (2023). Presentación del metaverso del servicio de recursos audiovisuales y nuevas tecnologías. Introducción al mundo cármides. Universidad de Sevilla. Disponible en: https://tv.us.es/media/1_0512u00r

- Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. New York: Bantam Books.
- Kiecolt-Glaser JK, Gouin JP, Hantsoo L. (2010). Close relationships, inflammation, and health. *Neurosci Biobehav Rev.* 35(1):33-8. doi: 10.1016/j.neubiorev.2009.09.003.
- León Rubio, J. M., León Pérez, J. M., Cantero Sánchez, F. J., Vázquez-Morejón, R., Garrido Torres, M. Á., Bueno Moreno, R.,...Sobrino Toro, J. P. (2022). *Metaverso sobre habilidades sociales* Cármides Sevilla, Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla.
- Saporta-Wiesel, L., Feldman, R., Levi, L., Davidson, M., Burshtein, S., Gur, R., Zagoory-Sharon, O., Amiaz, R., Park, J., Davis, J. M., & Weiser, M. (2024). Intranasal Oxytocin Combined with Social Skills Training for Schizophrenia: an add-on Randomized Controlled Trial. *Schizophrenia Bulletin Open*.
- Thayer, J. F., Ahs, F., Fredrikson, M., Sollers, J. J., & Wager, T. D. (2012). A meta-analysis of heart rate variability and neuroimaging studies: Implications for heart rate variability as a marker of stress and health. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 36(2), 747-756.
- Thibaut, J. W., & Kelley, H. H. (1959). *The Social Psychology of Groups*. New York: Wiley.
- Volpert-Esmond, H. I., Bray, J. R., Pages, S. M., & Danyluck, C. (2024). Cardiovascular reactivity during conversations about discrimination is buffered by social support among U.S. Latines. *Scientific reports*, 14(1), 26964. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-76795-y>
- Young S.N. (2007). How to increase serotonin in the human brain without drugs. *J Psychiatry Neurosci.*;32(6):394-9. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2077351/>